

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING YOZMA
SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN
FOYDALANISH**

Ziyaqulova Zilola Shuhrat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim yo'nalishi)2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7772885>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zida boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiya tarkibiga kiruvchi yozish texnikasini yozma savodxonlik orqali rivojlantirishda ularni faollikka undovchi bir qancha metodlarni namoyon qilgan bo'lib, ushbu metodlarning dars qismlariga tatbig'ini ham qamrab olgan.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, imloviy savodxonlik, interaktiv, boshlang'ich sinf ona tili darslari, imlo lug'ati, izohli lug'at, paronimlar, lug'at boyligi.

2022-yil 20-dekabrda xalqimizga yo'llangan murojaatnomada mamlakatimiz Prezidenti Sh. Mirziyoyev shunday degandi : “ Milliy o'zligimiz timsoli, ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona tilimizga e'tibor yanada kuchaytiriladi. Albatta, chet tilini bilish — zamon talabi. Ammo ona tilini bilishni majbur qilish kerak”. Milliy o'zligimizga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir vaqtda o'z-o'zidan ma'lum bo'lib qoladiki ta'lim jarayonida ona tilini o'qitish yanada ma'suliyatli vazifa kasb eta eta boshlaydi.

Bu jarayon bola shaxsining ilk maktab davrlaridanoq izchil tashkil etilishi uning savod chiqarishi bilan birgalikda milliyligimizga hurmat va faxr tuyg'usi bilan tarbiyalaydi. Ona tili darslarida o'quvchilarning savod chiqarish jarayoni alohida bosqich bo'lib, ular bu savodxonlikka bevosita yozma savodxonlikni o'zlashtirib ega bo'lishadi, albatta.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarining dastlabkisi bo'lgan yozish ko'nikmasi doirasida ularning savodxonlik malakalari ham shakllantiriladi.

Bu jarayon nihoyatda murakkab va ma'suliyatli bo'lib, o'qituvchidan pedagogik ijodkorlik hamda o'zgacha o'qitish uslublarini talab qiladi. Yozma savodxonlik tushunchasi keng qamrovli bo'lib, uning dastlabkisi o'zida xat-savodli bo'lishni bildirsa, ikkinchi ma'nosi o'quvchilar fikrini imloviy xatolarsiz ifodalay bilishini, uchinchi ma'nosi esa o'quvchilarning o'z fikrlarini yozma shaklda erkin bayon eta olish ko'nikma hamda malakalarini anglatadi.

Yuqoridagi ma'nolar uyg'unligida hamda ketma-ketligi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchisi ona tili darslarida asosiy e'tiborni o'quvchilarning imloviy xatoliklariga qaratishlari lozim. Shu sababli ham boshlang'ich sinf o'qituvchisidan talab qilinadigan vazifa o'quvchilarning imloviy xatolarsiz, chiroyli husnixat bilan yozishga o'rgatish, kreativ fikrlash va nutqiy savodxonligini oshirishdir.

O'quvchining yozma savodxonligini oshirishda diktantlarning ahamiyati katta. Diktantlarning qaysi turi bo'lishidan qat'i nazar, xoh saylanma, xoh grammatik yoki lug'at diktant bo'lsin, uni yozishda o'quvchi orfografiya qoidalarini bilishi va bu haqida ko'nikmaga ega bo'lishi kerak. Diktantlardan foydalanish o'quvchida fikrlash qobiliyatini oshiradi, ham yozma, ham og'zaki nutqini rivojlantiradi. O'quvchilar savodxonligini oshirish uchun har darsda o'quvchining yoshiga mos 9-10 ta so'zdan iborat lug'at diktant olinadi.

Masalan, *baynalmilal, jangovar, junjikish, mutolaa, hasharot, bo'ysunish, jigarrang, inflyatsiya, berkitmoq, taqiqlamoq*. O'quvchilar diktantni yozib bo'lgach, o'qituvchi ularni doskaga yozadi. O'quvchilar doskadan ko'rib o'zlari tekshirib oladi. Uyga vazifa sifatida xato qilgan so'zlarini qaytadan yozib kelishadi. Zero, takror bilimning asosidir.

Ushbu metod qo'llangandan so'ng, <<*O'zbek tilining imlo lug'ati*>> orqali tekshirish o'quvchilar ongida huquqiy adabiyotlar bilan ishlash konikmasini ham shakllantiradi. Bundan tashqari o'rgangan yangi so'zlarini o'zlari tasavvuridagi ma'nolari daftarlariga yoziladi va har bir o'quvchi bittadan o'qib beradi, barchalari o'qib bo'lgandan so'ng, o'qituvchi <<*O'zbek tilining izohli lug'ati*>> dan izohlarni o'qib beradi. O'quvchilar tomonidan qilingan xatolar ularning o'zlari tomonidan aniqlanadi. Bunda o'quvchining lug'at bilan ishlash ko'nikmasi ham shakllantirib boriladi.

Fan to'garaklarida ham diktantlardan foydalanish samaralidir. "**Xotirangni sina**" metodida o'quvchilarning qo'lga 100-110 ta so'zdan iborat matn yozilgan varaqlar tarqatiladi. O'quvchilar matnni diqqat bilan o'qib chiqqach, yig'ib olinadi. So'ngra o'sha matn yozdiriladi. Bu metodning ahamiyati o'quvchilarning yozma savodxonligi bilan birgalikda ularning xotirasi ham sinaladi. Yana shu topshiriqqa qo'shimcha sifatida matnda keltirilgan tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar izohi muhokama qilinadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida eng muammoli hamda dolzarb bo'lgan holatlardan biri bu H va X harflari imlosi bo'lib, talaffuzi o'zaro o'xshash bo'lganligi bois imloda ushbu harflarni ajratish o'quvchi uchun qiyinchilik tug'dirmoqda.

“Xatosini top” metodida o'quvchilarga X va H qatnashgan so'zlar beriladi.

Mazkur so'zlardan xatosini topishadi:

Hil-hil axyon-axyon

Xozirjavob hamyon

Tahdid xayo

Maxsulot axloq

Holat haloyiq

Xijolat holat

Topshiriqni bajarib bo'lgach o'quvchilar qo'llariga <<O'zbek tilining imlo lug'ati>> beriladi.

O'quvchining o'zi undan shu so'zlar imlosini topadi. Shuningdek, xato qilgan so'zlarini chiroyli husnixatda uyda takroran yozib kelish buyuriladi.

“To'g'risini top” metodida o'quvchilar qo'llariga tarqatma material tarqatiladi.

Unda so'zlarning to'g'ri va noto'g'ri yozilgan variantlari bo'ladi. O'quvchi to'g'ri yozilgan so'zning yoniga '+' belgisini qo'yadi:

vakuum vakum ne`mat nemat yarimorol yarim orol novvot

navot biroz bir oz xohlamoq xoxlamoq afg`on avg'on

tashviqot tashfiqot afv avf

Paronimlarni noto'g'ri qo'llash ham bir qancha xatoliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun o'quvchiga paronimlar bilan bog'liq topshiriqlarni ko'proq berish kerak. Nuqtalar o'rniga paronim so'zlardan mosini qo'ying.

1. Xona , biroq kitob o'qib bo'lmaydi. (yoriq / yorug')
2. Benzin, kerosin kabi larning narxi tobora qimmatlashib bormoqda. (yonilg'i / yoqilg'i)
3. Kecha kechasi Olimni ketishibdi. (tunab / to'nab)
4. im, bir qoshiq qonimdan keching. (Shoh / Shox)
5. Avval piyozni , keyin to'grab, qozonga sol. (art / arch)

O'qituvchi bu topshiriqni tushuntirish hamda o'quvchilar bajarishlarida tarqatmalardan yoki AKT vositalaridan foydalansa yanada dars mashg'ulotlari qizqarli o'tishi shubhasiz ham bo'ladi. Topshiriqni tahlil qilishda <<Paronimlar lug'ati>>dan foydalanib, har bir so'zning izohini o'quvchiga anglatish lozim. Lug'atlar bilan birgalikda ishlash o'quvchilarda tilga bo'lgan hurmatni shakllantirishdan tashqari ularning so'z boyliklarining ham oshishida muhim omil bo'lib xizmat qiladiki, shunda uning nutqi ravon va jozibador, imlosi esa xatosiz hamda o'qishli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ona tili va adabiyot fani namunaviy o'quv dasturi. Toshkent. 2017
2. Nurmuhammadov J. Yozma savodxonlikni o'stirishning 7 usuli // Til va adabiyot ta'limi, 2016-yil, 8-son. – 19-20-betlar
3. Namozova N. Ona tili va adabiyot ta'limidagi yangiliklar // Til va adabiyot ta'limi, 2017-yil, 7-son. – 10-12-betlar
4. Shayxislamov, N. S. N. (2021). Ona tili datslarida filologik mashqlarning tutgan o'gni. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(5).
5. Shayxislamov, N. (2021). Ona tili darslarini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish. The 21st Century Skills for Professional Activity, (4), 221-222. . 6. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi and Feruza Hayitova Abdullayevna, "THE ROLE OF PICTURES IN THE FORMATION OF STUDENTS 'CREATIVE ABILITY IN LITERACY LESSONS", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 3, Jul. 2021.
7. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi " Enhancing creativity in the process of developing studentso speech " The American Journal of Social Science and education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published Published: June 28, 2021 | <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03> Иссые06-24 IMPACT FACTOR 2021: 5. 857 OCLC – 1121105668 Pages: 140-143 Америка
8. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi The importance of riddles in the development of students creativity in the learning process Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in> ISSN (ONLINE): 2278-4853 Impact Factor: SJIF 2021: 7.7. Global impact factor: 0.51810.
9. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi, Rakhmatova Hamida Ismatillo qizi, "Increasing Creativity by using Interactive methods in literacy teaching process" Analytical journal of education and development Science Box In Vol.1(2021): Analytical journal of education and development 52-54-betlar Тошкент
10. Bosimova, M. D. qizi, & Olloqulova, F. U. (2023). TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 692–695. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1275>
11. Parvina Kholikova Abdumalik kizi. (2022). THE SIGNIFICANCE AND PLACE OF USING NATIONAL VALUES IN THE EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11) 2022, 391–396. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2793> Parvina Kholikova Abdumalik kizi. (2022).

